

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 191 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo’lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko’zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O’qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go’zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O’rinova Feruza O’ljayevna, Boltayeva Feruza A’zam qizi	
Pedagogik ta’lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta’lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o’g’li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o’zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	

BO'LAJAK CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK O'QITUVCHILARINING KREATIV QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Jamshid Xoliyorovich Nazarov
 Termiz davlat universiteti turoti

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlari, ijodkorlik iste'dod darajasi, an'anaviylik yoki odat tusiga kirgan fikrlash sxemasidan uzoq bo'lgan, prinsipial yangi g'oyalarni yaratishga tayyorlikni xarakterlovchi jihatlari yoritilgan. Shuningdek, muammolarni o'zgacha tarzda bartaraf etish, iqtidorning mustaqil faktori sifatida qabul qilingan ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan materiallar keltirilgan. Maqolada harbiy ta'limga oid ilmiy fikrlar va faktlar ham ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, qobiliyat, ijodkorlik, iste'dod, individ, an'anaviy, prinsip, mustaqil faktor, raqobatbardosh, pedagogika, madaniyat, tadqiqot, ta'lim, harbiy pedagogika, o'quv, mashg'ulot.

Abstract: This article covers the creative abilities of military personnel, the level of creativity characterizing their readiness to generate fundamentally new ideas far removed from traditional or habitual thinking patterns, as well as solving problems in unique ways. Creativity is considered an independent factor of talent, aimed at developing abilities. The article also presents scientific opinions and facts about military education.

Key words: creativity, ability, talent, individual, traditional, principle, independent factor, competitive, pedagogy, culture, research, education, military pedagogy, training, practice.

Аннотация: В данной статье освещаются творческие способности военнослужащих, уровень креативности, характеризующий готовность к созданию принципиально новых идей, далеких от традиционной или привычной схемы мышления, а также к решению задач особым образом. Креативность рассматривается как самостоятельный фактор таланта, направленный на развитие способностей. В статье также представлены научные мнения и факты о военном образовании.

Ключевые слова: креативность, способность, творчество, личность, традиционный, принцип, талант, самостоятельный фактор, конкурентоспособность, педагогика, культура, исследование, воспитание, военная педагогика, обучение, тренировка.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimining barcha sohalarida jadallik bilan integratsiyalashuv jarayonlari kechayotgan bir paytda, mamlakatimizda ham Yangi O'zbekiston va Uchinchi Renessansni qurish borasida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, zamonaviy ta'lim tizimi va unga tutash bo'g'inlarda ham bu jarayon o'z aksini topmoqda. Ta'limni liberallashtirish, uni jahon ta'lim standartlariga moslashtirish, nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash va shu orqali o'sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama yetuk va barkamol shaxs qilib tarbiyalash – bugungi kunning asosiy vazifasiga aylanmoqda.

Ilg'or xorijiy tajribalarga tayangan holda, ta'limning barcha jabhalariga kreativlikni joriy etish va bu asosda bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish nazarda tutilgan. Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarini kreativ yondashuv asosida tarbiyalash – zamonaviy ta'limning talabidir.

Aslida kreativlik o'zi nima? Uning ta'limdagi afzalliklari nimalardan iborat? Kreativlik – ijodiylik (lot. *creation* – yaratuvchanlik, ijodkorlik) – qandaydir yangi, betakror narsa yarata olish layoqati, fikrlash, g'oya va yechimga olib keluvchi aqliy jarayon; shaxsning yangi g'oyalarni yaratish va qabul qilishga tayyorligini tavsiflovchi ijodiy

qobiliyat. Shaxsning xatti-harakati va faoliyatida kreativlik mavjudligi an'anaviy holatlar va tajribalardan farqli o'laroq, muammoni yangicha yondashuv asosida, nostandart tarzda hal qilish bo'yicha mustaqil qaror qabul qila olish iqtidori bilan belgilanadi.

Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativlik potentsialiga ega bo'lishi uchun kasbiy faoliyatida quyidagilarga e'tibor qaratishi zarur:

- kasbiy faoliyatga ijodiy yondashish;
- yangi-yangi g'oyalarni yaratishda faollik ko'rsatish;
- ilg'or pedagogik yutuq va tajribalarni mustaqil o'rganish;
- hamkasblar bilan pedagogik yutuqlar xususida fikr almashish.

Shu bilan birga, bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining o'zini-o'zi rivojlantirishi va o'zini namoyon eta olishi bevosita uning kreativlik qobiliyatiga egaligi bilan bog'liq. Odatda pedagoglarning kreativlik qobiliyati va kreativ potentsiali bilish jarayoniga yo'naltirilgan ijodkorlik bilan chambarchas bog'liq bo'ladi.

Kreativlik tushunchasining tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, o'tgan asrning 1960–1970-yillari pedagogikada kreativlik muammosini o'rganishda keskin burilish davri bo'ldi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kreativlik bo'yicha Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari olimlari tomonidan qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ю.П.Варлакова oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagogik ta'lim bakalavrlari kreativligini rivojlantirishga bag'ishlangan tadqiqot ishlari olib borgan. Н.М.Гнатко ijodkorlik muammosi va taqlid hodisasiga e'tibor qaratgan, Л.Д.Лебедева esa boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik xususiyatlarini o'rgangan. В.Ф.Луговая kreativlikni shaxsning moslashuvchan potentsialining tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqqan. Шунингдек, Л.А.Зацепилова, О.Г.Поздняков, О.Н.Овсянникова oliy harbiy ta'lim muassasalari talabalarining kreativligini rivojlantirish bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan.

A.R.Aripdjanova ta'limni axborotlashtirish sharoitida oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kreativ salohiyatini rivojlantirishga bag'ishlangan tadqiqot ishlari olib borgan. T.Ch.Aliboyev innovatsion ta'lim muhitida o'quvchilarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish bo'yicha izlanishlar olib borgan. Shuningdek, Ch.T.Shokirova, G.N.Ibragimova, M.A.Tilakova, I.M.Sirojiddinova, D.Sh.Djurayevalar talabalarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha tadqiqot ishlari bilan shug'ullangan.

Sh.X.Pozilova oliy ta'lim muassasalari tinglovchilarini qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarida kreativ o'qitish metodikasini ishlab chiqqan. R.Yu.Musinova bo'lajak o'qituvchilarda kreativ o'zini o'zi boshqarishni shakllantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rgangan. N.A.Muslimov, M.H.Usmonboyeva, D.M.Sayfurov, A.B.To'rayevlar tomonidan pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari, M.Usmonboyeva va A.To'rayevlar tomonidan esa kreativ pedagogika asoslariga oid ilmiy ishlar nashr qilingan.

M.M.Musurmonova kreativ yondashuv asosida o'qitishning didaktik ta'minotini yaratish mexanizmlarini ishlab chiqqan. A.I.Avazboyev va J.E.Pardaboyev talabalarda kreativlik sifatlarini rivojlantirishning samarali yo'llarini tadqiq etgan.

Jumladan, kreativ fikrlashni o'rganish uchun inson o'z fikrlariga erkinlik berishi va ularni ma'lum bir yo'nalish bo'yicha cheklamasligi lozim. Har qanday, hatto bema'ni tuyulgan fikrlarni ham ifoda etish muhimdir. Guruhli muammolarni hal qilish jarayonida qo'llaniladigan "aqliy hujum" usuli kreativ fikrlashning samarali shakllaridan biridir. Sh.X.Pozilovaning ta'kidlashicha, kreativlik tinglovchilarning nostandart fikrlashi natijasida yangi, original g'oyalarni yaratishga qaratilgan faoliyatdir. "Kreativ o'qitish" esa pedagog va ta'lim oluvchi o'rtasidagi ijodiy munosabat, ta'lim olish jarayonida o'zaro hamkorlikni rivojlantiruvchi jarayon sifatida qaraladi.

G.N.Ibragimovning fikriga ko'ra, kreativ mutaxassis quyidagi fazilatlarga ega bo'lishi lozim: topqirlik, o'z-o'zini tanqid qilish va tanqidiylik, moslashuvchan fikrlash, mustaqillik, jasorat, g'ayrat, ishni oxirigacha yetkazish, hamda maqsadga muvofiqlik.

Bugungi globallashtirish jarayonida pedagoglarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish, birinchi navbatda, jamiyatning intellektual salohiyatiga, jumladan, ta'lim sohasining rivojlanishiga bog'liq. Ta'lim mazmuni va sifati masalalari jamiyatda ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda. Dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarida ta'limni texnologiyalashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ta'limni rivojlantirish va uning samaradorligini oshirish yo'llari izlanmoqda. Shu bilan birga, pedagogik texnologiyalarni joriy etish ta'lim sohasidagi islohotlarning diqqat markazidan o'rin olgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev bu borada:

"Oldimizda yoshlarga tarbiya berish, psixologiya va boshqa turli sohalarda kadrlarni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha murakkab vazifalar turibdi. Yana bir muammoni hal etish muhim hisoblanadi: bu – pedagoglar va professor-o'qituvchilar tarkibining professional darajasi, ularning maxsus bilimlaridir. Bu borada ta'lim olish,

ma'naviy-ma'rifiy kamolot masalalari va haqiqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonlariga faol ko'mak beradigan muhitni yaratish zarur", – deb ta'kidlaganlar¹.

Mamlakatimizda ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida e'tirof etilmoqda. Bu maqsadni amalga oshirishda ta'limning yangi modellari yaratilmoqda. Ularning nazariy-metodik asoslari yetakchi mutaxassis va olimlar tomonidan ilmiy-amaliy tarzda isbotlanmoqda.

Malakali mutaxassis kadrlar tayyorlash tizimida ixtisoslik o'quv fanlarini o'rganish katta ahamiyatga ega. Chunki ixtisoslikka oid kasbiy va shaxsiy kompetentlik (bilim, ko'nikma va malakalar) asosan ixtisoslik o'quv fanlarini o'rganish jarayonida shakllantiriladi.

Oliy ta'lim muassasalarida o'qitish metodikasini noan'anaviy tarzda takomillashtirish natijasida ta'lim maqsadlari belgilanadi yoki loyihalanadi. Kutilayotgan yakuniy natija – ijobiy sifat o'zgarishi kafolatlanadi, va o'quv jarayoniga kerakli tuzatishlar kiritilib boriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish bo'yicha qator maqsadlar belgilangan. Jumladan, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, hamda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilgan. Shu bilan birga, o'quv jarayonida kompetensiyalarni kuchaytirishga yo'naltirilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, o'quv jarayonini amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirish muhim vazifalar sifatida belgilangan. Bunda xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarni keng tatbiq etish taklif qilingan.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonunida pedagog xodimlarning mualliflik dasturlarini ishlab chiqish va joriy etish, shuningdek, tegishli o'quv fanlari, kurslari, modullaridan foydalanish imkoniyatlari ta'kidlangan. Shu bilan birga, o'qitish uslubiyotini ishlab chiqish va ijodiy faollik ko'rsatish huquqiga ega ekanliklari qayd etilgan. Bu qonun doirasida kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan xususiyatlarini, jumladan, zehni o'tkirliligni tavsiflovchi muhim sifat sifatida namoyon bo'ladi.

Kreativlik iqtidorning muhim omili bo'lib, pedagogning ijodkorlik qobiliyatlari vaqt o'tishi bilan shakllanadi. Pedagog o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi; bu qobiliyat izchil o'qib-o'rganish, o'z ustida doimiy ishlash, yangi usullarni o'zlashtirish va amaliyotda qo'llash orqali rivojlanadi.

Jahon ta'lim muassasalarida bo'lajak pedagoglarning o'zini o'zi rivojlantirishi va kreativ qobiliyatini takomillashtirishga qaratilgan innovatsion modullar amaliyotga joriy etilmoqda. 2030-yilgacha mo'ljallangan YUNESKONing Inhxon deklaratsiyasida ta'kidlanganidek, *"Ta'lim – taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi va barqaror rivojlanish maqsadlariga yetkazuvchi muhim faoliyat"* deb e'tirof etilgan. Ushbu deklaratsiyada malakali mutaxassislarining kasbiy kompetentligini oshirish, kreativlik va nostandart tafakkur tarziga asoslangan sifatlarni rivojlantirish hamda ta'lim tizimida shaxsning ijodkorlik fazilatlarini takomillashtirishga qaratilgan yirik loyihalarni amaliyotga joriy etish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Jahonda ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida ta'limga kreativ yondashuv asosida bitiruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, pedagog kadrlarning kreativ sifatlarini rivojlantirish, ta'lim jarayonini loyihalashtirishning zamonaviy metodik ta'minotini yaratish kabi tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, harbiy xodimlarda kreativ sifatlarini rivojlantirish, oliy ta'lim sifatini ta'minlash va tashkiliy-didaktik loyihalashtirishni amalga oshirish, shuningdek, innovatsion-interaktiv texnologiyalarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev o'zining *"Yangi O'zbekiston strategiyasi"* nomli kitobida quyidagilarni ta'kidlaydi:

"Hozirgi paytda dunyo miqyosida raqobat qanday keskin tus olib borayotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Bu shiddatli raqobatga faqat zamonaviy ilm-fan, yuqori texnologiyalari va innovatsiya yutuqlarini keng joriy etish orqali munosib javob bera olamiz."

Kreativlik va bilim o'rtasidagi yaqin aloqani yoritadigan mamlakatimiz va chet el olimlari tomonidan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Kreativlik tushunchasi birinchi bo'lib Amerika va Yevropa olimlari tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Kreativlik va shaxs kreativligini rivojlantirish masalalari Ray M. Simpson tomonidan asosiy tushuncha sifatida ilk bor 1992-yilda AQShda qo'llanilgan. Ushbu yo'nalishda birinchi nazariy va amaliy tadqiqotlar amerikalik psixolog J.P. Guilford tomonidan amalga oshirilgan. U 1959-yilda "kreativlik" atamasini kiritib, uni tafakkurning alohida turi sifatida tavsiflagan. Guilford kreativlikni muammoni hal qilishning ko'plab usullarini ta'minlaydigan, kutilmagan xulosalar va natijalarga olib keladigan divergent tafakkur sifatida ta'riflagan.

Divergent tafakkur yagona to'g'ri yechimga qaratilgan konvergent tafakkur bilan taqqoslanadi. Konvergent tafakkur (lotincha *convergere* – bir yo'ldan) muammoning bir qancha yechimlaridan faqat yagona to'g'risini

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 14-yanvarda Oliy Majlisga qilgan murojaati

tanlashga qaratilgan tafakkur formasi bo'lib, uning asosida intellekt yotadi. Shu sababli u intellektual tafakkur deb ham ataladi. Muammoni guruhli tarzda hal qilishda qo'llaniladigan fikrlash usuli esa "aqliy hujum" deb ataladi.

Sh.X. Pozilovning ta'kidlashicha, kreativlik tinglovchilarning nostandart fikrlash natijasida yangi va original g'oyalarni yaratishga qaratilgan faoliyati sifatida namoyon bo'ladi. "Kreativ o'qitish" esa, pedagog va ta'lim oluvchi o'rtasidagi ijodiy munosabatni anglatib, o'zaro ta'lim olish yoki ma'lum vositalar orqali ta'lim olish jarayonida shaxs kreativligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi jarayon sifatida ta'riflanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim jarayoniga nisbatan kreativ yondashuv nafaqat ta'lim olish va o'quv fanlarining asoslarini o'zlashtirishga nisbatan qiziqishni oshiradi, balki harbiylar bilan ishlashda qiziqarli va jo'shqin muloqotni ta'minlash, ularni bilim olishga faollik bilan undash uchun ham qo'llaniladi. Shunday ekan, bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarining kreativ sifatlarini rivojlantirishning muhim sharti mashg'ulot paytida ijodkorlik muhitini yaratishdan iborat. Bu muhit turli xil o'quv faoliyatlari davomida qobiliyatlarni namoyon etish imkoniyatini ta'minlaydi.

Harbiy ta'lim sharoitida kreativ shaxs bo'lish uchun harbiy ta'lim fakultetlari talabalari Davlat Ta'lim Standarti va Harbiy ta'lim fakultetlari malaka talablarida belgilangan zarur bilim, ko'nikma, malaka hamda qobiliyatlarga ega bo'lishlari kerak. Ular yuqori motivatsiyaga ega bo'lib, ijodiy faoliyatga qiziqish ko'rsatishi, o'ziga xosligi va fikrlash ravonligini namoyon qilishi lozim. Ta'lim muhitining asosiy elementi sifatida ma'naviy va axloqiy tarbiya asosiy ahamiyatga ega. Bu jarayonda harbiylar o'z-o'zini tarbiyalashlari lozim, bunda quyidagi prinsiplar asosiy o'rinni egallaydi:

- Ta'lim muhiti, birinchi navbatda, jamoaviy muhitni ta'minlashi kerak;
- Kadrlar bilan munosabatlar huquqiy normalar va qonunlarga asoslangan bo'lishi lozim;
- Ta'lim tadbirlarining muvofiqligi va aniqligi ta'minlanishi kerak;
- Ta'lim jarayoni uzluksiz va muvofiqashtirilgan holda olib borilishi zarur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyev o'z nutqlaridan birida shunday ta'kidlagan edi:

"...Mamlakatimiz mudofaa tizimining tashkiliy tuzilmasi, uning harbiy-jangovar holati, harbiylarning ma'naviy va ruhiy tayyorgarlik darajasi bugungi tez o'zgarayotgan davr talablaridan ortda qolayotganini qayd etish lozim. O'tgan qisqa davrda milliy armiyamizni isloh qilish bo'yicha aniq chora-tadbirlar qabul qilinib, Qurolli Kuchlarimiz qiyofasini tubdan o'zgartirish jarayoni boshlandi. Ayni paytda mudofaa sohasida oldimizda yangi va muhim vazifalar turganini barchamiz yaxshi tushunamiz. Davlatimizning mudofaa qobiliyatini yanada mustahkamlash, armiyamizning jangovar qudrati va salohiyatini oshirish ham eng muhim vazifalarimizdan biri hisoblanadi."

Harbiy xizmatchilar bilan olib boriladigan ta'lim-tarbiya ishlarini samarali tashkil qilish, kelajak avlodni tarbiyalashda o'ta muhim, mashaqqatli va sharafli vazifani bajarishga qodir shaxslarni tanlash kunning dolzarb masalalaridan biridir. Shu nuqtai nazardan, harbiy xizmatchilar va ularni tarbiyalaydigan mutaxassislarni tanlashda zamon talablariga javob bera oladigan, ilmiy asoslangan psixologik omillardan foydalanmasdan bu maqsadga erishib bo'lmaydi.

Mamlakatimiz mudofaasini ta'minlash, aholining tinch va osoyishta hayot kechirishini barqarorlashtirish, shu bilan birga suverenitetimiz va hududiy yaxlitligimizni mustahkamlash dolzarb harbiy strategik masalalar sirasiga kiradi. Jamiyatda integratsiyalashuv jarayonining faollashuvi harbiy salohiyat nuqtai nazaridan tahlil qilinganda, bu jarayon ma'lum bir siyosiy g'oyalar bilan uzviy bog'liq ekanligini ko'rish qiyin emas. Bunday sharoitda Vatan himoyachilari – harbiylikni kasb sifatida tanlagan shaxslarni yetuk mutaxassis sifatida tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi.

"Ta'lim va jamiyat", "Ta'lim va davlat", "Davlat va shaxs", "Ta'lim va harbiy xizmatchi", "Ta'lim va Qurolli Kuchlar" kabi kategoriyalar bir-biriga ta'sir ko'rsatib, uyg'unlashadi va yangi avlod fuqarolarini shakllantirish jarayonida muhim o'rin tutadi. Harbiy ta'lim tizimi jamiyatdan ajralgan holda mavjud bo'la olmaydi; aksincha, u umumiy ta'limning ajralmas bo'lagi bo'lib, o'ziga xos "jamiyat ko'zgusi" sifatida faoliyat yuritadi.

Shu boisdan bo'lajak chaqiriqqacha harbiy ta'lim o'qituvchilarining kasbiy malakasini oshirish, harbiy ta'lim sohasidagi o'quv-tarbiya ishlarini zamon talabiga mos ravishda yaxshilash, ilg'or texnika va jihozlar, zamonaviy o'quv-uslubiy metodologik qo'llanmalar hamda ta'lim texnologiyalari bilan ta'minlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Bundan tashqari, bo'lajak chaqiriqqacha harbiy ta'lim o'qituvchilarining g'oyaviy, harbiy-psixologik va intellektual tayyorgarlik darajasini oshirish muhim masalalardan biridir.

Armiya jamiyatning ajralmas qismi hisoblanadi. U jahon va mintaqadagi mavjud harbiy-strategik vaziyatlar hamda mamlakat ichidagi o'zgarishlardan kelib chiqib, davlat siyosatiga mos ravishda rivojlanishi zarur. Shu tariqa, armiya jamiyat talablariga muvofiq ravishda tashkil etilib, davlat mudofaa siyosatining asosiy maqsadlariga xizmat qiladi.

Bugungi kun harbiy xizmatchisi har qanday sharoit va holatda o'zini psixologik jihatdan boshqara olish, zamonaviy to'qnashuvlarga dosh berish va kuchli psixologik immunitetni shakllantirish kabi sifatlarni egallashi zarur. Shu sababli, harbiy ta'lim sohasida harbiy psixologiyani o'qitishning yangi avlod texnologiyasi va metodologiyasini yaratish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Harbiy pedagogik jarayon o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Ta'lim ishining amaliy xarakteri: Harbiy ta'lim rasmiy faoliyat bilan chambarchas bog'liq bo'lib, harbiy xizmatchilarni amaliy jihatdan tayyorlashga yo'naltirilgan.

Nazariy va amaliy tayyorgarlik birligi: Harbiy xizmatchilarning bilim va ko'nikmalarini nazariy hamda amaliy jihatdan rivojlantirish muhimdir.

Shaxsiy tarkibni tayyorlash: Harbiy pedagogik jarayonning amaliy asosi sifatida shaxsiy tarkibni tayyorlash ustuvorlikka ega.

Yuqori texnik jihozlar: Harbiy ta'lim yuqori texnik vositalar yordamida olib borilishi zarur.

O'quv va tarbiyaviy ishlarning intensivligi: Ta'lim va tarbiya ishlari jangga yaqin muhitda olib boriladi, bu esa real sharoitlarda mashqlar o'tkazishni taqozo etadi.

Umumiy harbiy va jangovar qoidalar: Harbiy pedagogik jarayon umumiy harbiy va jangovar qoidalar, qo'llanmalarga qat'iy muvofiqlikda amalga oshirilishi lozim.

Individual va jamoaviy o'qitish birligi: Harbiy ta'lim jarayonida individual yondashuv bilan birga jamoaviy (guruhli) o'qitishga ham e'tibor qaratiladi.

Ilmiy, tashkiliy va uslubiy darajalar: Harbiy pedagogik jarayonning muvaffaqiyati harbiylar korpusining pedagogik tayyorgarligi va pedagogik madaniyatiga bevosita bog'liqdir.

Ushbu xususiyatlarni hisobga olgan holda, harbiy psixologiya va pedagogika sohasida ilg'or texnologiyalar va metodologiyalarni ishlab chiqish harbiy ta'limning zamonaviy talablariga javob beruvchi yechim bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hayot mazmunini ilmiy tushunish, inson va jamiyat uchun obyektiv qiymatga ega bo'lgan natijalarga erishishni ta'minlaydigan strategiyalarni ishlab chiqishdan iborat bo'lishi kerak. Zamonaviy sharoitda harbiy mutaxassislarga yangi talablar qo'yilmoqda, chunki aynan ularga ko'pincha yangi g'oyalarni amalda tadbqiq etish va nostandart vazifalarni hal qilish majburiyati yuklatiladi. Bu jarayon harbiy mutaxassislardan qiziquvchanlik, o'ziga xos g'ayratlilik, tavakkalchilik qobiliyati, yangi g'oyalarga sezgirlik va fikrlashning o'ziga xosligini talab etadi. Harbiy xizmatchilarda bunday ijodkorlik fazilatlarini rivojlantirish va umuman o'quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ tafakkurini rivojlantirish hamda tabiiy-ilmiy dunyoqarashni shakllantirish va o'quv jarayonining motivatsiyasini oshirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Xulosa qilib aytganda, ta'lim tizimida bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida kreativ tafakkur va o'qitishning yangi ijodiy qonunlarini o'rgatish va amalga oshirish muhim ahamiyatga ega. Shu bois, kreativ tafakkur harbiy ijodiy izlanishlarning fundamental asoslari va qonunlarini shakllantiruvchi hamda o'quvchilar va harbiy jamoalarning ilmiy salohiyatini yuksaltiruvchi muhim omil hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati

1. 2018-yil 10-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, Qurolli Kuchlar Oliy Bosh qo'mondoni Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Qurolli Kuchlarimiz – mamlakatimiz barqarorligi va taraqqiyotining mustahkam kafolatidir" nomli ma'ruzasi.
2. Harbiy psixologiya va pedagogika. Qo'llanma. Tahrir P.D. Korchemnoy, L.G. Lapteva, V.G. Mixaylovskiy. M.: "Barkamollik" nashriyot uyi, 1998-yil.
3. Davydov V.P., Fedenko N.F. Harbiy psixologiya va pedagogika asoslari: darslik. M.: Ta'lim, 1988-yil.
4. Mutsynov S.S. Jamoa va intizom: Savol-javob. M.: Harbiy nashriyot, 1989-yil.
5. Yefremov O.Y. Harbiy pedagogika. 2008-yil.
6. Pedagogika. Ensiklopediya. II jild. "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. T.: 2015. 198-b.
7. R.A. Mavlonova, N.H. Rahmanqulova, K.O. Matnazarova, M.K. Shirinov, S. Hafizov. Umumiy pedagogika. "Fan va Texnologiya". T.: 2018. 201-b.
8. Nazarova Barno. Bo'lajak o'qituvchilarda kreativ yondashuv asosida tadqiqotchilik layoqatini tarbiyalash. Pedagogika fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diss. T.: 6-b.
9. J. Xasanboyev, X. To'raqulov, M. Xaydarov, O. Xasanboyeva, N. Usmanov. Pedagogika fanidan izohli lug'at. T.: 2009. 236-b.
10. Xalq ta'limi jurnali. 4-son. S. Akbarova. Kreativ kompetensiyalar va ularni talabalarda shakllantirish masalalari. 64-b.
11. Drapeau Patti. Sparking Students' Creativity: Practical Ways to Promote Innovative Thinking and Problem Solving. Alexandria, Virginia, USA: ASCD, 2014.
12. M.X. To'xtaxo'jayeva tahriri ostida. Pedagogika nazariyasi. OTM uchun darslik. T.: "Iqtisod-moliya", 2010. 136–140-bb.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.